

КОННОТАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР СЛОВ-СОМАТИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Джораева Хайринисо Норсоатовна

Термезского Государственного Университета Сурхандарьинской области Студентка 2 курса факультета русского языка и родственных языков факультета (русский язык и литература) языкознания

Аннотация: Устойчивый интерес современной лингвистики к человеческому фактору в языке проявляется, в частности, в обращении к исследованию соматических единиц, отражающих в своей семантике всё то, что относится к сфере телесности. В данной статье рассматриваются Коннотативный характер слов-соматизмов в русском языке.

Ключевые слова: *современная лингвистика, лексики, соматизмы, индоевропейский корень, древнейший пласт лексики, сомонимия.*

Являясь одним из древнейших пластов лексики, соматизмы составляют, по предположениям некоторых исследователей, универсальный лексический фонд любого языка и характеризуются устойчивостью, высокой частотностью употребления и вследствие этого разветвлённой семантической структурой. Широкие связи соматизмов с реалиями окружающего мира порождают условия для символизации функций различных частей тела, для образования сложной системы переносных значений у лексем данной группы и способствуют фразеологизации соматических словосочетаний.

Соматизмы занимают важное место в любой языковой картине мира в силу своей универсальности, обусловленной онтогенетическими функциональными свойствами частей тела человека.

Тело человека стало именно той отправной точкой, от которой индивид начал познавать и описывать окружающий мир. Именно человеческий организм и его функции во всем многообразии своих 5 проявлений образовали основу архаичной классификации (ср. оппозиция правого и левого, верха и низа, огня и воды и т. п., различение первоначальных трех цветов — красного, белого и черного, соответствующих крови, молоку и выделениям, т. е. продуктам человеческого тела). Поэтому соматические представления связаны со многими культурными архетипами.

В микрокосме самого человека тело играет не менее важную роль, являясь проявлением не только материального, плотского и физического, но и всего, что относится к сфере эмоций и межличностных отношений. Например, сердце в русском языковом сознании - это не только орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам, но еще и носитель душевных переживаний, чувств, настроений, аналог души.

Нами под соматизмами понимаются прежде всего языковые средства обозначения явлений, относящихся к сфере телесности, то есть к сфере телесного бытия субъекта в физическом мире (а не отдельные проявления человеческого тела, такие, как жесты, мимика и т.п.).

При этом следует отличать собственно соматизмы от так называемых «ложных соматизмов» - лексем, которые воспринимаются носителями современного русского языка как анатомические названия, однако на самом деле таковыми не являются, например, лексема «нос» в составе ФЕ зарубить себе на носу. В данном случае под словом «нос» подразумевается не орган обоняния, находящийся на лице у человека, а бирка, на которой ставили зарубки, чтобы вести учет работы, доходов и т.п. Здесь индоевропейский корень *побь* совпал с существительным, производным от глагола нести.

Впервые в лингвистический обиход термин «соматический» был введен в фино-угроведении Ф. Вакком, который, рассматривая фразеологизмы

эстонского языка с названиями частей человеческого тела, назвал их соматическими. Он пришел к выводу, что они относятся к древнейшему пласту фразеологии и составляют наиболее употребительную часть фразеологизмов эстонского языка [Вакк, 1968: 23].

В языкознании термин «соматический» начинает активно применяться со второй половины XX века в исследованиях единиц, отражающих в своей семантике все то, что относится к сфере телесности. Авторы работ по культурологии и социолингвистике (М. М. Бахтин, И. С. Кон, М. Фуко и др.) отмечают те исторические изменения, которые происходили в сознании людей и в обществе по отношению к ценностной стороне сферы телесности: от открытого признания культа красоты человеческого тела в античную эпоху, через табуирование телесности в период раннего средневековья, выработку нового противоречивого канона телесности в эпоху Возрождения, ужесточение телесной дисциплины в период зарождения капитализма, достигшего пика в викторианскую эпоху, к реабилитации человеческого тела и снятию существовавших запретов на проявления телесности в современной культуре.

Названия частей тела - древнейший пласт лексики, непосредственно связанный с функционально-чувственными сторонами человеческого бытия и отражающий культурно-антропологические особенности индивидов, принадлежащих к тем или иным языковым сообществам. Эта группа относится к основному словарному фонду, который складывался в течение многих тысячелетий и который отображает не только знания носителей речи об окружающем мире, но и их представления о себе и о своем организме. Группа соматизмов, как один из самых архаичных и стойких к изменениям компонентов лексической системы, всегда использовалась и используется при решении многих важных проблем истории языка, в частности для установления родства языков. Эта тематическая группа нагляднее всего

демонстрирует процесс образования вторичных значений, связанных с человеческой деятельностью. Однако определение границ данной лексики также представляет предмет особого научного изучения. В широко известной классификации понятий, разработанной Р. Халлигом и В. фон Вартбургом, соматическая лексика представлена в рамках трех сфер: 1. Вселенная. 2. Человек. 3. Вселенная и Человек. Соматизмы в строгом смысле слова локализируются в сфере «Человек» под рубрикой «Человек как живое существо» и входят в 10 тематических групп: характер, физическое состояние, ощущение-состояние, ощущение-отношение, качественная характеристика человека, умственная деятельность, портрет, действия и поступки человека, социальное положение, степень отдаленности от объекта [Халлиг, Вартбург 1952: 315].

Ю. Д. Апресян и В. Ю. Апресян выделяют семь систем, функционирование которых происходит при участии какого-либо органа или органов: 1) восприятие (органы тела, «воспринимать»); 2) физиология (тело в целом, «чувствовать»); 3) моторика (части тела, «делать»); 4) желание (воля, «хотеть»); 5) интеллект (ум, «думать»); 6) эмоции (душа, «чувствовать»); 7) язык (язык, «говорить»).

Авторы отмечают специфику взаимодействия указанных систем, проявляющуюся в том, что:

а) они образуют последовательность систем, которая усложняется (от восприятия к языку);

б) самой сложной системой являются эмоции, поскольку любое душевное переживание активирует все другие системы человека;

в) один и тот же орган может обслуживать ряд систем [Апресян 2006].

Н.В.Луговая в диссертационном исследовании «Национально-культурные особенности фразеологических единиц сферы психоэмоционального состояния» включает группу соматизмов в состав

лексико-семантической группы, описывающий человека. Вместе с фразеологизмами-соматизмами в эту группу она относит номинации, описывающие нервную и сердечно-сосудистую системы человека; вещества человеческого организма; растительность на теле человека; умственную, психическую и духовную жизнь человека; антропонимы [Луговая 2007].

По мнению исследовательницы Л.А Сайфи, соматизмы в качестве одной из своих ипостасей могут относиться к концепту Я-физическое, которое состоит из следующих компонентов:

1. Организм человека.
2. Физическое восприятие.
3. Здоровье, самочувствие.
4. Физические возможности и состояния человека:
 - 4.1. Физические возможности;
 - 4.2. Состояния.
5. Внешний вид человека.
6. Фазы человеческой жизни.
7. Потребности, привычки.
8. Движения, положения тела.

Соматизмы могут также участвовать в параметризации и объективации различных сторон жизни человека: Я-интеллектуального, Я-эмоционального, Я- социального, Я-речемыслительного.

В распределении соматизмов на группы и разряды важную роль играет классификация органов человеческого тела, в зависимости от которой систематизируются и лексемы, их означающие. Однако органы человеческого тела можно по-разному классифицировать и выделять их в группы по разным признакам: например, есть органы, которые принимают информацию извне, это глаза, уши, нос (в этом не участвуют живот, плечи и ноги). Язык - орган, который отвечает за передачу информации. Поэтому на

язык ссылаются, когда говорят о поступлении информации от участника коммуникации. Есть, например, органы, которые выполняют движения и жесты, нужные для общения. Другие в этом не принимают участия.

Наиболее полная классификация соматизмов представлена в работе Р.Ю.Мугу «Полисемантизм соматической лексики (на материале русского и немецкого языков)» [Мугу 2003: 14-15]. В зависимости от характера объекта номинации вся соматическая лексика распределяется исследователем по следующим пластам и их разрядам.

I. Сомонимическая лексика.

Сомонимия является самым крупным разделом соматической лексики. Она служит для обозначения частей и областей человеческого тела. Вся совокупность сомонимической лексики в зависимости от принадлежности к соответствующей сфере обозначаемых объектов распределяется таким образом:

1. Названия, являющиеся общесистемными обозначениями: лексемы, обозначающие тело человека.

2. Названия головы и ее частей.

3. Названия шеи и туловища человека.

4. Названия верхних конечностей.

5. Названия нижних конечностей.

II. Остеонимическая лексика.

Остеонимическая лексика служит для номинации костей человеческого тела и их соединений. В зависимости от принадлежности к соответствующей сфере обозначаемых объектов ее можно распределить следующим образом:

1. Названия костной системы человеческого организма в целом.

2. Названия костей головы.

3. Названия костей туловища.

4. Названия костей верхних конечностей.

5. Названия костей нижних конечностей. III. Спланхнонимическая лексика.

Спланхнонимическая лексика служит для наименования внутренних органов человеческого организма. Вся совокупность спланхнонимической лексики в зависимости от принадлежности к соответствующей сфере обозначаемых объектов распределяется так:

1. Названия внутренних органов в целом.
2. Названия пищеварительных органов.
3. Названия дыхательных органов.
4. Названия мочеполовых органов.

IV. Ангионимическая лексика.

Ангионимическая лексика служит для наименования кровеносной системы человеческого организма. Данная лексико-тематическая группа составляет самую малочисленную часть в системе соматической лексики.

V. Сенсонимическая лексика.

Сенсонимическая лексика служит для обозначения органов чувств человеческого организма. Наряду с ангионимической сенсонимическая лексика составляет одну из малочисленных групп в системе языков и в зависимости от принадлежности к соответствующей денотативной сфере обозначаемых объектов распределяется следующим образом:

1. Названия органов зрения.
2. Названия органов слуха.
3. Названия органов обоняния и органов вкуса.
4. Названия органов осязания.

VI. Лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления человеческого организма.

1. Названия болезней и недугов человека.

2. Названия проявлений человеческого организма

В данном диссертационном исследовании в качестве объекта исследования будут рассматриваться прежде всего номинации-соматизмы из группы сомонимической лексики.

Список литературы:

1. Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. СПб., 1998. - Мокиенко
2. Бошковић Р. Руско-српски. Српско-руски речник. Београд, 2007.
3. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка. М., 2000. Горбачевич
4. Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь. М., 2003.
5. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. М., 1978. Даль
7. Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. М., 1966.
8. Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 2004.
9. Machek V. Etimologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
10. Ю.Миленковић Т. Идиомы у српском језику. Београд, 2006.
11. Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. СПб., 1903-1904.
12. Мюллер В.К. Англо-русский словарь / Под ред. В.Д. Байкова. М., 2004.
13. Новое в русской этимологии. Словарь // Этимология и история слов русского языка Электронный ресурс. URL: <http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=novoe>
14. Н.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. -СОЖ
15. Пипер П. Ассоциативны речник српског.езика. Део I. О стимула ка реакции. Београд, 2005. APCJ

